

Мы нашли жизнь на Марсе!? Правда или фейк?

Space_and_we • September 29, 2025

- Февраль 2021 года: марсоход Perseverance начинает свою работу по исследованию кратера Езеро на Марсе.
- Март 2025 года: Perseverance находит уникальные образцы грунта и присылает информацию на Землю.

Интернет буквально наводнился новостями о том, что учёные нашли следы жизни на Марсе. На сей раз это не просто фантазии любителей инопланетян, а реальные научные исследования. Я решил разобраться во всех фактах. Предоставляю вам информацию, которую отыскал. Спойлер: жизнь на Марсе мы не нашли...

Начнём с того, что марсоход Perseverance накопил информацию для исследования. Когда я пишу "накопил", я имею в виду именно это 😁, потому что аппарат собрал пробы грунта из кратера Езеро. Вокруг них и поднялся весь этот шум. Образцы ещё должны доставить на Землю и исследовать подробнее, но когда это случится, мы не знаем.

Коротко и просто попытаюсь ответить на такие вопросы:

1. Что именно нашли на Марсе?
2. Что означают эти находки?
3. Была ли в прошлом жизнь на Марсе?

Марсоход Perseverance

1. Что нашли на Марсе?

Итак, давайте разбираться. В образцах были обнаружены различные оксиды и фосфаты железа, а также ещё некоторые химические элементы, которые в данный момент нам не очень интересны. Именно оксиды вызывают особый интерес. Ведь образоваться они могут лишь при длительном контакте с жидкой водой.

Получается, на Марсе была вода? Конечно, это давно известный факт. Но этот факт не говорит о наличии жизни. Ведь вода — лишь один способствующий фактор, хотя и очень важный.

Но это ещё не всё... В данных пробах были обнаружены особые вариации этих элементов, которые, теоретически, могли образоваться лишь при взаимодействии с органическими веществами. А теперь подходим к самому интересному.

Возможны два варианта развития событий. В статье отчётливо написано, что данные химические реакции могли быть источником энергии для образования

органических элементов. (Могли — не значит были, но важно другое).

Все эти элементы вполне могли образоваться в результате "абиотических процессов". Да, они могли образоваться и без участия органических веществ.

Поверхность Марса

Вот несколько комментариев профессионалов, работающих над этим проектом. (Я хочу, чтобы вы увидели, как это видят профессионалы, а не журналисты, пытающиеся привлечь аудиторию громкими заголовками).

*«Комбинация химических соединений, которую мы обнаружили в формации Брайт-Энджел, могла быть богатым источником энергии для микробных метаболизмов. Но то, что мы увидели все эти убедительные химические сигнатуры в данных, **ещё не означало наличие потенциальной***

биосигнатуры. Нам нужно было проанализировать, что могут значить эти данные».

«В целом, наш анализ приводит нас к выводу, что формация Брайт-Энджел содержит текстуры, химические и минеральные характеристики, а также органические сигнатуры, которые заслуживают рассмотрения как “потенциальные биосигнатуры”, то есть “признак, соответствующий биологическим процессам и ставящий исследователя перед необходимостью отнести его либо к неживым, либо к биологическим процессам, вынуждая собирать больше данных, прежде чем прийти к выводу о наличии или отсутствии жизни”».

2. Что означают эти находки?

Ответ неоднозначен: 50/50. И пока пробы не прилетели на Землю, мы не можем ничего утверждать. Этого не делают даже сами исследователи. Высока вероятность, что все эти элементы образовались в результате абиотических процессов. Но исключать возможность каких-то биологических факторов также нельзя. Однако, давайте разберёмся, что это может означать для нас.

Я фиксирую внимание на том, что максимум, который отсюда можно выжать — простые органические молекулы, которые, возможно, когда-то были на Марсе. А простые органические молекулы — это ещё не жизнь. Да, их обнаружение стало бы прорывом в науке. Но были найдены даже не сами молекулы, а их следы, которые могли быть оставлены и неживой природой (повторяю, 50/50).

То, что эти молекулы могли там существовать, безусловно, революционная мысль. НО это не означает, что на Марсе была жизнь. И уж, тем более, не подтверждает эволюционную теорию. Но вероятность случайного образования этих молекул очень мала (миллионные доли процента, а то и меньше).

2.1 Немного пофантазируем

Итак, предположим, мы нашли следы простейших органических молекул. И на этом всё... Дальше мы никак не продвинемся, это не жизнь. То, что мы нашли ещё и следы элементов, реакции между которыми могли бы давать энергию, тоже хорошо. Но надо, чтобы её было кому получать.

Органическая клетка

Перед вами клетка. Я напомню, что это самый сложный механизм. Той органике, которая могла когда-то существовать на Марсе так же далеко до клетки, как нам до Андромеды 😁. Сначала из простейшей органики должны были образоваться более сложные структуры, потом — многоуровневые молекулы типа аминокислот. Потом это всё должно было собраться в клетке в правильной последовательности. (Я уже молчу про ДНК). Вот это можно считать жизнью. Если бы учёные нашли это, можно было бы говорить о том, что в теории эволюции есть доля правды.

Но следы даже простейшей клетки, которую можно было бы назвать жизнью, мы вряд ли когда-нибудь найдём на Марсе. Ведь для этого должно было бы сложиться очень много факторов. А не только вода и энергия.

3. Была ли в прошлом жизнь на Марсе?

Подытожим.

Пока мы на Марсе жизнь не нашли. Мы нашли элементы, которые могли свидетельствовать о двух возможных сценариях:

- какие-то геологические процессы;
- наличие в прошлом органических молекул.

Если это всё-таки молекулы, то просуществовали они там очень недолго, и не успели образовать чего-то более масштабного. Эти молекулы нельзя считать жизнью и даже её предвестниками. Аминокислоты — предвестники жизни. А до их гипотетического образования Марс ещё не дорос.

МАРС

Мы не можем в точности утверждать, какие геологические процессы могли происходить на Марсе в тот период истории. Может, был какой-то фактор, который мы не учитываем, и который поспособствовал образованию этих элементов. В любом случае, простейшая органика не является чем-то сверхъестественным. Вот более сложные соединения были бы великим открытием. Но и их мы вряд-ли найдём.

От себя скажу, что это ещё раз подтверждает, насколько капризна жизнь. Для неё нужно множество факторов. Она не могла возникнуть случайно и на нашей планете.

P.S. **Вот ссылка на статью** с официальными данными об исследованиях марсохода Perseverance. Рекомендую особенно изучить заголовок **"Исследование механизмов реакции"**.

Возможно, вы хотели услышать, что жизнь на Марсе существует и я вас разочаровал. Ну уж простите 😊

Report content on this page